

**ГИДРОГЕОЛОГО-ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ ГРУНТОВЫХ
ВОД КАРАУЗЯКСКОГО РАЙОНА**

Асаматдинов Алым Орынбаевич,

кандидат химических наук

Нукусский государственный педагогический институт им. Ажинияза

и.о. доцента кафедры химии

Узбекистан, Нукус

E-mail: asamatdinov1973@gmail.com

Джаксымуратов Караматдин Мустапаевич,

доктор геолого-минералогических наук

Узбекистан, Каракалпакский государственный университет им. Бердаха

Профессор кафедры физической географии и гидрометеорологии

Узбекистан, Нукус

E-mail: karamatdindjaksimuratov842@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19433073>

Аннотация. В ходе изучения физико-химических показателей вод скважин Караузьякского района проведен гидрогеолого-экологический мониторинг грунтовых вод в Караузьякском районе в рамках региональных совместных исследований дельты Амударьи, где преобладают проблемы засоления почв, подъема уровня и минерализация грунтовых вод, деградации земель из-за интенсивного орошения и последствий Аральского кризиса.

Ключевые слова: подземные воды, геолого-гидрогеологические условия, физико-химические параметры, химический анализ, анионный состав, катионный состав, скважина, мониторинг подземных вод, артезианский бассейн, минерализация, водоносные горизонты, экология.

Abstract. During the study of the physicochemical parameters of well water in the Karauzyak district, hydrogeological and ecological monitoring of groundwater was carried out in the Karauzyak district as part of regional joint research into the Amu Darya delta, where problems of soil salinization, rising groundwater levels and mineralization, land degradation due to intensive irrigation, and the consequences of the Aral Sea crisis predominate.

Keywords: groundwater, geological and hydrogeological conditions, physicochemical parameters, chemical analysis, anionic and cationic composition, wells, groundwater monitoring, artesian basin, mineralization, aquifers, ecology.

Annotatsiya. Qorao‘zak tumanidagi quduqlar suvining fizik-kimyoviy ko‘rsatkichlarini o‘rganish jarayonida tuproq sho‘rlanishi, yer osti suvlari sathining ko‘tarilishi va minerallashuvi, intensiv sug‘orish va Orol inqirozi oqibatlarini tufayli yerlarning degradatsiyasi muammolari ustun bo‘lgan Amudaryo deltasini mintaqaviy qo‘shma tadqiqotlari doirasida Qorao‘zak tumanidagi yer osti suvlarining gidrogeologik-ekologik monitoringi o‘tkazildi.

Kalit so‘zlar: yer osti suvlari, geologik-gidrogeologik sharoitlar, fizik-kimyoviy parametrlar, kimyoviy tahlil, anion tarkibi, kation tarkibi, quduq, yer osti suvlari monitoringi, artezian havzasi, mineralizatsiya, suvli gorizontal, ekologiya.

OROLBO'YI HUDUDIDA IQLIM O'ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

В Приаралье в связи экологической ситуацией возросла необходимость проведения гидрогеолого-экологического мониторинга и описание качественно-количественного состояния подземных вод региона.

В ходе гидрогеолого-экологического мониторинга грунтовых вод Караузьякского района в основном изучались параметры изменения уровня и минерализация грунтовых вод, деградации земель из-за интенсивного орошения. Минерализация подземных вод в пределах Караузьякского района составляет 5-25 г/л и более. Минерализация подземных вод по скважинам, пробуренным на водоносные горизонты верхнемеловых отложений (К₂) ЮПАБ, приуроченных к глинистым песчаникам, меняется от 1,4 до 62,5 г/л, глубина вскрытия водоносного горизонта на исследуемых участках работ изменяется от 300 до 700 метров.

В ходе исследований установлены минерализация подземных вод водоносного горизонта в пределах Караузьякского района определены по результатам анализов отобранных проб и составляет от 3,4 г/л до 10,2 г/л. По типу воды относятся к хлоридным натриевым.

Рис 1. Гидрогеологическая карта Караузьякского района

Сравнительно невысокие её значения объясняются невыдержанностью водоупорных слоев, разделяющих водоносные горизонты нижнего и верхнего мела, наличием в разрезе отложений фильтрационных окон, через которые происходит смешение маломинерализованных вод верхнего мела с солёными водами нижнего мела. По ионно-химическому составу воды, изученные скважинами, относятся к хлоридно-натриевому классу, к солончатым и сильно-солёным. Концентрация водородных ионов (рН) изменяются в пределах

OROLBO'YI HUDUDIDA IQLIM O'ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

от 7,10 до 8,30, окисляемость составляет 2,15-5,85. Общая жесткость по всем скважинам от 6,5 до 26,5 мг-экв/л. Содержание в воде токсичных микроэлементов ниже предельно допустимых концентраций для питьевых вод.

Рис.2 Полевые исследования и отбор проб подземных вод.

По пробам подземных вод, отобранным в процессе работ, проводился полный и сокращённый химический анализ воды. Пьезометрические уровни подземных вод устанавливались на отметке поверхности земли или на глубине 0,5-4,5 м, самоизлив с расходом 6,0 л/с наблюдался только в одной скважине 46. Дебит скважин при откачке составил 0,2-13,3 л/с при понижениях 10,4-11,8 м, удельные дебиты - 0,02-1,13л/с. Коэффициент фильтрации изменяется от 0,12 до 7,47 м/сут, в среднем составили 0,64 м/сут, коэффициент водоотдачи - от 15,8 до 156 м²/сут, в среднем - 75 м²/сут.

Ввиду высокой минерализации и низких напоров, вскрытые водоносные горизонты не могут быть рекомендованы для использования в целях орошения. Для других технических целей и использование данных подземных вод возможно при проведении дополнительных исследований.

Результаты исследования мониторинга нашей научной группы физико-химического состава подземных вод Караузякского района приведены в ниже следующих графиках.

OROLBO'YI HUDUDIDA IQLIM O'ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

Таблица 1. Данные химического анализа скважин Караюзьского района

№	Название скважины	Запах	Привкус	Цветность	Мутность	Аммиак (NH ₄ ⁺)	(NO ₂ ⁻)	(NO ₃ ⁻)	Окисляемость	Сульфаты (SO ₄ ²⁻)	Общая минерализация	Общий железо (Fe ⁺² и Fe ⁺³)	Медь (Cu ⁺²)	Алюминий (Al ⁺³)	Фтор (F)	Свинец (Pb)	Марганец (Mn ⁺²)	Цинк (Zn)	ОМЧ	Кол-индекс
1	Вақ awil	0	2	0	1,3	1,27	0,02	0	4,1	705,6	2970	0,04	0,04	0	1,1	0	0	0	3	3
2	Esim ozek	0	2	0	0,2	0,9	0	0	2,3	508,8	2190	0,06	0	0	1,56	0	0	0	5	3
3	Qaramoyin	2	2	0	0,5	0,13	0,03	0	2,6	537,6	2250	0	0	0	1,3	0	0	0	2	3
4	Ko'rimli	0	2	0	0,8	1,1	0,02	0	3,4	494,4	2900	0,06	0	0	1,08	0	0,001	0	2	3
5	Скв 60	1	2	0	0,2	1,0	0,06	2,55	5,5	302,4	2960	0	1,18	0	1,44	0	0,001	0	4	3
6	Скв	1	2	0	0,	1,5	0	1,76	3,	936,0	480	0,12	5,76	0	0,7	0	0,0	0	9	3

OROLBO'YI HUDUDIDA IQLIM O'ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

	26/426				7				3		0				0		03			
7	Скв 26/426а	1	2	0	0	1,5	0,0 2	0,79	5, 4	724,8	352 0	0	3,78	0	0,4 8	0	0,0 01	0	7	3
8	Скв 88	2	2	0	1, 1	1,5	0,0 1	7,04	2, 2	432,0	343 0	0,12	3,0	0	0,3 2	0	0,0 02	0	3	3
9	Скв 98	2	0	0	2, 2	0,02	0,0 7	5,41	1, 1	220,8	101 0	0,1	3,44	0	0,1 8	0	0	0	6	3
10	Скв 99	0	2	0	0, 8	1,5	0,0 1	1,18	1, 6	643,2	380 0	0,08	3,20	0	0,7 6	0	0,0 1	0	4	3
11	Скв 100	1	2	0	0, 7	1,5	0,0 1	0,35	1, 7	355,2	224 0	0,06	0,74	0	0,4 8	0	0,0 01	0	8	3
12	S.Kamalo v (Alish)	0	2	0	0, 3	0,71	0,0 1	0	2, 2	499,2	210 0	0	0	0	1,1 8	0	0	0	2	3
13	S.Kamalo v (Oraq)	1	2	0	0, 2	0,41	0,0 1	0	3, 4	460,8	235 0	0,04	0	0	0,9 4	0	0	0	4	3
14	Samat awil	1	2	0	0, 7	1,15	0,0 2	0	3, 0	590,4	235 0	0,06	0	0	1,2 6	0	0	0	3	3
15	Sovhoz	1	1	0	1, 1	1,26	0	0	3, 6	508,8	258 0	0,06	0	0	1,2 8	0	0	0	7	3
16	Tauiq ferma	2	2	0	0, 7	1,1	0,0 7	0	4, 0	566,4	301 0	0,04	0	0	1,1	0	0,0 01	0	2	3
17	Ferma скв 1	2	1	0	0, 7	0,4	0,0 1	0	2, 7	504,0	198 0	0,10	0	0	1,4 8	0	0	0	3	3
18	Ferma скв 2	0	1	0	0, 9	0,2	0,0 1	0,44	3, 0	336,0	212 0	0,04	0	0	1,2 6	0	0,0 01	0	1 0	3
19	Shariwa скв 1	0	2	0	0, 9	1,1	0,0 2	0	4, 2	480,0	264 0	0,04	0,04	0	1,1 8	0	0	0	2	3
20	Shariwa скв 2	2	2	0	1, 0	1,26	0,0 4	0	4, 4	504,0	269 0	0,02	0	0	1,0 2	0	0,0 01	0	4	3

Заклучения. Проведенные исследования за 2025 год показали, что минерализация и химический состав подземных вод водоносных горизонтов Караузьякского района оставались стабильными. Так изменения минерализации за отчетный период составляют 1,8-2,4 г/л (Сенонский горизонт), 3,5-4,0 г/л (Туранский горизонт) и 1,8-2,4 г/л (Сеноманский горизонт). Подземные воды альбского водоносного горизонта более минерализованы и высокотермальные. По данным химических анализов их минерализация изменяется от 12,8-16,3 до 24,2-45 г/л. Эти скважины находятся на территории единой депрессионной воронки с абсолютной отметкой 65-60 м, в пределах которой, на некоторых участках, Сенонские и Туранские водоносные горизонты уже не дают самоизлива.

Расходы скважин при самоизливе в Караузьякском районе составил 0,2 л/с, дебит скважин при откачке 0,2-12,5 л/с при понижениях 5,2-17,39 м, удельные дебиты составили 0,08-1,94л/с. Коэффициент фильтрации изменяется от 0,10 до 2,4 м/сут, максимально до 13,07 м/сут, в среднем составляя 0,64 м/сут, коэффициент водоотдачи от 5,8 до 405,3 м²/сут, в среднем - 65 м²/сут. Сухой остаток, в основном, (в 99 скв. из 26) не превышал 1,6- 3,8 г/л и только в скважинах 12 и 31 минерализация составила 8,4-9,2 г/л, по химическому

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

составу воды сульфатно-хлоридные натриевые, в основном слабо соленоватые. На территории рассматриваемых районов подземные воды верхнемелового водоносного горизонта в интервале 470-490 м могут быть перспективными для использования в целях орошения, для питьевого водоснабжения рекомендуются только на условиях опреснения.

На территории Караузьякского района подземные воды верхнемелового водоносного горизонта в интервале 470- 490 м могут быть перспективными для использования в целях орошения, для питьевого водоснабжения рекомендуются только на условиях опреснения.

Рекомендации и перспективы

Для улучшения экологического состояния требуется:

- Усиление дренажа и оптимизация орошения.
- Расширение сети мониторинга (включая автоматизированные датчики).
- Использование дренажных вод после опреснения.
- Мониторинг засоления почв параллельно с грунтовыми водами.

Список литературы:

1. Джаксымуратов К.М.(2021). Использование поверхностных вод в Приаралье. Нукус,80 с.
2. Вишняков А.С.,Дустходжаев Х.Р. Подземные воды зоны активного водообмена Туранской плиты. –Ташкент: Фан,1988.
3. Asamadinov A.O., Dzhaksymuratov K.M., Seitbekova A.K., Yessenbayev G.R., Zhetpisbayeva A.K. Hydrogeological conditions of the dried-up bottom of the aral sea and adjacent territories of the south aral sea artesian basin Science and Education in Karakalpakstan ISSN 2181-9203, №3/2(51), 2025, С.114-117.
4. Куликов Г.В. Гидрогеологические условия Каракалпакского Устюрта. – Ташкент: Мингео РУз, 1971. – 103 с.
5. Central Asian bureau for analytical reporting. <https://cabar.asia/ru/bolshe-treti-uzbekistantsev-ne-imeyut-dostupa-k-chistoj-pitevoj-vode>